

MATERIAL DE AYUDA

ESCALAS PARA RESPONDER NUESTRA ENCUESTA

PREGUNTA

9

PREGUNTA

12

PREGUNTA

14

Nunca

Raramente

A veces

Frecuentemente

Siempre

PREGUNTA

11

Es absolutamente inaceptable

Muy inaceptable

Inaceptable

Ni aceptable ni inaceptable

Aceptable

Muy aceptable

Es absolutamente aceptable

PREGUNTA

15

Nada

Muy poco

Algo

Mucho

Soy un(a) experto(a)

PREGUNTA

16

Pequeño

Alto

Muy alto

Severo

Extremo

Catastrófico

PREGUNTA

17

Gente de la zona

a

Turistas

b

Barcos

c

Ríos

d

Industria

e

Otros países

f

Pesca y acuicultura

g

A

B

C

D

E

F

